

UMUMTA`LIM MAKTABLARI O`QUVCHILARINING CHET
TILLARIGA O`QITISH NAQADAR MUHIMLIGI

JDFU, 2 bosqich magistratura

Ta'lim va tarbiya nazariyasi, boshlang'ich ta'lim,

Esanova Umida Danikulovna

Annotatsiya: Bugungi kunda chet tillarini o`qitish jadal rivojlanib kelayotgani ma`lumdir. Shuningdek, bu jadallashuv yurtimizni ham chetlab o'tgani yo'q. Albatta bu yurtimiz uchun ham, odamlar uchun ham yuqori takomillanishlarni bir belgisi hisoblanadi. Ushbu maqolada umumta`lim maktablari o`quvchilarining chet tillariga, hususan, ingliz tilini o`qitish naqadar muhimligi va o`qitishning samaradorligini oshirish masalalari haqida so`z yuritilgan.

Kalit so'zlar: fan, til o`rganish, xorijiy mamlakat, ingliz tili, uslub, o`quvchi, ta`lim-tarbiya, metodika, ingliz tili, xorijiy mamlakat tili.

KIRISH

Ma'lumki, ingliz tilini o'qitishda o'ziga xos bir tajribada, sinalgan shaklda amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Xalqaro munosabatlar avj olgan zamonamizda tillarni bilish, ayniqsa ko`p tillilik ulkan ahamiyat kasb etadi. Til o`rganish kishilik jamiyatida eng muhim sohalardan biri hisoblanadi. Muloqot vositasi bo`lmish tilni tabiiy muhitda ya`ni oilada, jamoatchilik orasida yoki uyushgan holda amaliy egallash mumkin. Til hodisalariga oid bilimlar esa nazariy jihatdan o`rgatiladi. Ingliz tili-bu xorijiy mamlakat tilidir. ushbi til G`arbiy Yevropa (ingliz, ispan, nemis, faransuz) tillari va Sharq (arab, turk, fors, xitoy, hind) tillari o`qitilib kelinmoqda. Ingliz tilidagi so`zlasuv asosan, darsda o`qituvchi rahbarligida kechadi. Ingliz tilini o`quvchilarga o`rgatish muayyan

jihatlari bilan keskin farq qiladi. Bu esa, o'z navbatida, tegishli ingliz tili o'qitish texnologiyasini qo'llashni taqozo etadi. Ayni paytda ingliz tili o'qituvchisi fanni o'qitish metodikasining yutuqlarini puxta o'zlashtirish orqali o'quvchi-o'qituvchining to'plagan til tajribasi me'yorini aniq bilishga va uni yanada takomillashtirishga erishadi. Ingliz tilini samarali o'rgatish uning metodikasini bilishni taqozo etadi. Ingliz tilini o'rganish va o'rgatish ko'p jihatdan ingliz tili o'qitish metodikasi masalalarini nazariy tomondan ishlab chiqilishiga va nazariyaning amalda samarali qo'llanilishiga bevosita bog'liqdir

Ingliz tili predmeti orqali ta'lim-tarbiya berish jarayoni va usullari, ingliz tili o'rgatish ilmi, o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini o'rganish metodikaning predmeti sanaladi.

Tarjima metodi asosan ikki ko'rinishda bo'lib, grammatika-tarjima va matn-tarjima metodlari nomi bilan yuritiladi. Grammatika-tarjima metodi nuqtayi nazaridan chet til umumta'limiy maqsadda o'rganilgan. Grammatik mashqlar til o'rganuvchining mantiqiy tafakkurini o'stirish maqsadida bajarilgan. Grammatik bilimlarni bayon etish ta'limning asosiy maqsadi deb qabul qilingan.

Bu metodning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

1. Til o'rganish yozma nutqqa asoslangan hisoblanadi
2. O'rganish predmeti qilib grammatika olingan, leksika ham unga tobe ravishda tanlangan hamda grammatik mashqlar bajarish asosiy ish usuli bo'lgan.
3. Oldin, grammatik qoida yod olingan, so'ng esa qoidalar asosida gaplar tuzish tavsiya qilingan.

Grammatika-tarjima metodi nuqtayi nazaridan ingliz til umumta'limiy maqsadda o'rganilgan. Grammatik mashqlar til o'rganuvchining mantiqiy tafakkurini o'stirish maqsadida bajarilgan. Grammatik bilimlarni bayon etish ta'limning asosiy maqsadi deb qabul qilingan. Bu metodning asosiy prinsiplari quyidagilar:

1. Til o'rganish yozma nutqqa asoslangan.

2. O`rganish predmeti qilib grammatika olingan, leksika ham unga tobe ravishda tanlangan. Grammatik mashqlar bajarish asosiy ish usuli bo`lgan.

3. Oldin, grammatik qoida yod olingan, so`ng esa qoidalar asosida gaplar tuzish tavsiya qilingan.

4. Grammatik shakl va so`zlarning ma`nosi so`zma-so`z tarjima vositasida ochib berilgan.

5. So`zma-so`z tarjima va quruq yodlash yo`li bilan til materiali o`zlashtirilgan.

6. So`zlarni kontekstdan tashqarida, yakka yodlash bilan chegaralanilgan.

Ingliz til ta`limidan ko`zlangan maqsadning yangicha talqinida, asosan, pragmatik tilshunoslik tadqiqotlari natijalariga tayanildi. Tilshunoslikning mazkur sohasi tilni tilga oid shakl tizimi emas, balki inson faoliyati sohasi deb talqin qiladi.

Ingliz tilini o`rganish ko`p qirrali ta`limot bo`lib, bu jarayonda inson murakkab psixologik o`zgarishlarni boshdan kechiradi. Jumladan ona tili bilan chet tilini taqqoslash jarayoni yuzaga keladi. Bu jarayonda o`rgatishning turli metod va texnologiyalaridan foydalaniladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida chet til bilan ona tilini taqqoslab o`rgatish samarali natija beradi. Ingliz til o`rgatish uning metodikasiga oid bilimlarga ega bo`lishni taqozo etadi. Metodika va texnologiyalar chet til o`rganish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Darsni tashkil qilishda metodika fanining turli usullari mavjud. Ingliz til o`qitish metodikasida keng qo`llaniladigan metodlar: kommunikativ didaktika metodi, madaniyatlararo muloqotni tashkil qilish metodi va mashqni tashkil qilish metodi hisoblanadi. Uchala metod bir biri bilanchambarchas bog`liq va bir-birini to`ldiradi. Metodika fani didaktika fani bilan bog`liq bo`lganligi sababli, chet til o`rganish mobaynida kommunikativlikka asoslaniladi va kommunikativ didaktika metodi yuzaga keladi.

Kommunikativ didaktika metodini qo'llash jarayonida pedagogning madaniyatlararo muloqotni shakllantirish metodi ham shakllanadi. Ingliz til o'rganish natijasida o'zga mamlakat madaniyati ham o'zlashtiriladi. Ingliz ta'limida kerakli bilimlarni egallash uchun mashqni tashkil qilish texnologiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Barcha bilimlarni o'zlashtirish uchun mashq eng yaxshi usul hisoblanadi. Mashq nafaqat ingliz til ta'limida balki barcha soha bilimlarini o'zlashtirishda ham ijobiy natija beradi. Darsni samarali tashkil etish, unda pedagog faoliyati va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'ni beqiyosdir. Ingliz tilini o'rganish jarayonini kommunikativlikka yondashgan holda tashkil qilish, keyingi bosqich madaniyatlararo muloqot darajasiga yetkazish, bunday natijalarga erishish uchun esa, so'ngi qadam, "mashq texnologiyasi"ga e'tibor qaratish muhim. Ingliz til o'rgatish jarayonini natijaviy tashkil etish uchun zamonaviy pedagogik axborot kommunikatsiya texnologiyalariga oid bilimlarni egallashni taqozo etadi.

Xulosa

Yuqoridagi keltirilgan fikr va mulohazalarga asoslangan holda ingliz tilini o'zlashtirish va ko'nikmasini hosil qilish hamda o'z-o'zini baholash shkalalari asosida tilni bilishning noldan idealgacha spektrida ko'p darajali shkalalardan foydalanish asosida olib borolishi maqsadga muvofiqdir. Shu bilan bir qatorda o'quv mashg'ulotlarini yoki ingliz tili kabinetida tashkil qilish, muloqot muhitini, kommunikativ muhitni yaratish, guruh xonasini tashkil qilishga qo'yiladigan talablarga alohida o'rin beriladi. Individual ish tinglovchilar, guruhlar va juftliklarni takomillashtirish texnikasi, mashg'ulotlar mobaynida o'quv faoliyatini boshqarish usullari ham o'quv mashg'ulotlarini o'quvchilarga yanada qiziqarli tarzda etkazilishiga amaliy ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kundagi o'qitish amaliyotimiz bilan taqqoslaganda, o'quvchilar tomonidan o'zlarining ilk bilimlarini, intilishlarini, tajribalarini aqliy hujum, kutish va ijodiy faoliyat tarzida faollashtirish uchun o'qituvchining harakatlari

tufayli o'z matnlarini idrok qilishlari alohida qiziqish uyg'otadi. Shubhasiz, o`quvchilarning dastlabki matnli faoliyati o'qituvchi tomonidan matn bosqichida haqiqatda taqdim etilgan ingliz tili nutqi namunasining mazmuni va xususiyatlariga rahbarlik qiladi. Bu yerda mas'uliyat bilan o`quvchilar tomonidan yaratilgan va o'quv matnlarini solishtirish amalga oshiriladi. Natijada esa, o`quvchilarning ingliz tilini mukammal o`rganishlari hamda ularning til savodxonligini oshirish samaradorligini oshirish masalalari yanada takomillashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ta`lim muassasalarida chet tillarni o`qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to`g`risida`gi 610-son Qarori. O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami. 32 (792) son, 2017. – B. 167-169.
2. O`zbekiston Milliy Ensiklopediyasi-T.: O`zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2004. 164 b.
3. O`zbek tilining izohli lug`ati. A.Madvaliev tahriri ostida.-T.: O`zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2004.- 571 b.

